

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ЗДОРОВ'Я**

**VIII науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**20 жовтня 2025 р.
ХАРКІВ – Україна**

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ І ЗДОРОВ'Я**

**VIII науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**20 жовтня 2025 р.
ХАРКІВ – Україна**

**MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY
DEPARTMENT OF PHYSICAL REHABILITATION AND HEALTH**

**VIIIth scientific and practical
internet-conference for the international participation**

**«MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES
DEVELOPMENT AND DISEASES,
THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION»**

**October 20, 2025
KHARKIV – Ukraine**

УДК 615.1:616 (043.2)

Редакційна колегія: проф. Кухтенко О. С., проф. Половко Н. П., доц. Таможанська Г. В., проф. Кононенко Н. М.

Укладачі: доц. Селюкова Н. Ю.

Посвідчення № 848 Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» від 26.12.2024 р.

Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : матеріали VII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 20 жовтня 2025 р. Х. : НФаУ, 2025, 258 с.

Збірник містить матеріали VIII науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція». В матеріалах конференції розглянуто сучасні проблеми медицини і фармації: молекулярні основи патології, клітинні та гуморальні механізми розвитку захворювань; роль генетичних факторів у патогенезі захворювань; механізми розвитку патологічних процесів і хвороб; вікова патофізіологія; проблемні аспекти хвороб цивілізації; клінічна патофізіологія; питання викладання патофізіології; експериментальна терапія найбільш поширених захворювань; фармакологічна корекція патологічних процесів; проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії; інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів; створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення; маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку; нанотехнології у фармації; таргетна терапія захворювань людини; трансляційна медицина; новітні технології діагностики та лікування; біомедичні технології; вплив сучасних технологій на здоров'я людини; актуальні питання фізичної реабілітації та сучасні технології збереження здоров'я людини; ментальне здоров'я та інновації у медико-психологічній реабілітації військовослужбовців в умовах воєнного стану; глобальні проблеми громадського здоров'я.

Для широкого кола наукових і практичних працівників медицини та фармації.

UDC 615.1:616 (043.2)

Editorial board: prof. Kukhtenko O. S., prof. Polovko N. P., assoc. prof. Tamozhanska H. V., prof. Kononenko N. M.

Compilers: assoc. prof. Seliukova N. Yu.

Certificate № 848 of the State scientific organization «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information» dated 26.12.2024.

Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction: collected papers of to the VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation, Kharkiv, October 20, 2025. Kh.: NUPh, 2025, 258 p.

Collected papers includes the materials of VIIth scientific and practical internet-conference for the international participation «Mechanisms of pathological processes development and diseases, their pharmacological correction». The modern problems of pathophysiology were considered the materials of the Conference: molecular basis of pathology, cellular and humoral mechanisms of disease development; role of genetic factors in the pathogenesis of diseases; mechanisms of pathological processes and diseases development; age-related pathophysiology; problematic aspects of the diseases of civilization; clinical pathophysiology; issues of pathophysiology teaching; experimental therapy of the most common diseases; pharmacological correction of pathological processes; problems and prospects for the development of medicines with different orientation of action; information technology and automation of scientific research on drug create; development of nutraceutical drugs and products for medical purpose; marketing research of the modern pharmaceutical market; nanotechnology in pharmacy; targeted therapy of human diseases; translational medicine; the latest diagnostic and treatment technologies; biomedical technologies; impact of modern technologies on human health; current issues of physical rehabilitation and modern technologies for preserving human health; mental health and innovations in medical and psychological rehabilitation of military personnel under martial law; global public health issues.

For a wide audience of scientific and practitioners of medicine and pharmacy.

UDC 615.1:616 (043.2)

© NUPh, 2025

101	МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Старостенко І. А., Бесєдіна А. А.	229
102	ДОСВІД ЛІКУВАННЯ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛІТУ У ПАЦІЄНТКИ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК Стеблянко Л. В., Баглик Т. В., Гармаш О. В.	231
103	ЗВ'ЯЗОК rs4759314-ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА NOTA1R ІЗ РОЗВИТКОМ МЕТАСТАЗІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ Строй Є. А.	234
104	ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ СИЛБОРУ ТА КОНДИЦІОНОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ПОКАЗНИКИ ПІГМЕНТНОГО ОБМІНУ ПРИ ТОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ НІМЕСУЛІДОМ Студент В. О., Гладких Ф. В., Лядова Т. І., Матвеєнко М. С.	235
105	АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ Терещенко Л. В., Смеречук С. Д.	238
106	ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ Хоролець О. В.	239
107	КЛІНІЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОРЯТКУ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІСЛЯ ЇХ ВАЖКИХ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ Черняк В. А.	240
108	ТЕНДЕНЦІЇ ОХОПЛЕННЯ ВАКЦИНАЦІЄЮ БЦЖ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (2019-2024) Шаповалова А. С., Алієв Р. Б.	243
109	ПАТОМЕХАНІЗМИ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ Шарапова О. М., Поясова О. – Р. С.	245
110	ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕНЬ НЕЙТРОФІЛІВ І ЛІМФОЦИТІВ, ЛІМФОЦИТІВ І МОНОЦИТІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ Шевченко В. О., Павлова О. О., Шевченко О. М., Шевченко О. О.	247
111	ГРИЖА СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ ЯК ПОШИРЕНА ПРИЧИНА РОЗВИТКУ РЕФЛЮКС-ЕЗОФАГІТУ Штикер А. С., Комарчук В. В.	249
112	МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ І ФАКТОРИ РИЗИКУ ПТСР Шугайова В., Недайхліб Л., Бесєдіна А.А.	252
113	ВПЛИВ RHODIOLAE EXTRACTUM FLUIDUM НА ВМІСТ ЗАЛИШКОВОГО АЗОТУ ТА СЕЧОВИНИ В ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ Яремій І. М., Коркодел О.	255
114	БЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗГІДНО АНКЕТУВАННЯ Зяць М. М., Зяць З. Є.	256

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ СИЛІБОРУ ТА КОНДИЦІОНОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ПОКАЗНИКИ ПІГМЕНТНОГО ОБМІНУ ПРИ ТОКСИЧНОМУ УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ НІМЕСУЛІДОМ

Студент В. О.¹, Гладких Ф. В.^{1,2}, Лядова Т. І.¹, Матвєєнко М. С.¹

¹Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

МОН України, м. Харків, Україна;

²ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім.

С. П. Григор'єва НАМН України», м. Харків, Україна

student.volodymyr@gmail.com

Вступ. Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) широко застосовуються у клінічній практиці, проте їх ефективність нерідко обмежується ризиком розвитку гепато- та нефротоксичних уражень. Німесулід (НІМ), як помірно селективний інгібітор ЦОГ-2 з індексом селективності ЦОГ-1/ЦОГ-2 \approx 5–10, характеризується значним протизапальним потенціалом, але водночас належить до найбільш гепатотоксичних представників класу. Це зумовлює необхідність пошуку нових фармакологічних підходів для запобігання медикаментозному ураженню печінки та підвищення безпеки терапії НПЗЗ. Перспективним напрямом є застосування безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів, зокрема кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК), здатного відновлювати метаболічний баланс у гепатоцитах завдяки комплексу трофічних, антиоксидантних і цитопротекторних факторів.

Мета дослідження – охарактеризувати вплив кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин на показники пігментного обміну, зокрема рівень загального, прямого та непрямого білірубіну, у щурів з німесулід-індукованою гепатопатією порівняно з дією силібору.

Матеріали та методи. Для моделювання ушкодження печінки, індукованого нестероїдним протизапальним засобом, щурам вводили НІМ (ПАТ «Лубнифарм», Україна) внутрішньошлунково (в/шл) у дозі 80 мг/кг маси тіла. НІМ застосовували 1 раз на добу протягом 5 послідовних діб (Singh B.K., et al., 2012). КС-МСК вводили за лікувально-профілактичною схемою через день: 5 ін'єкцій – 2 до початку введення НІМ та 3 під час курсу, кожен за 60 хв до прийому НПЗЗ (1, 3, 5, 7 та 9 день). Такий дизайн давав змогу оцінити як превентивний, так і терапевтичний вплив КС-МСК на перебіг НІМ-індукованої гепатопатії. У групі порівняння використовували силібор («Силібор 35», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»», Україна). Визначення концентрації білірубіну виконували за реакцією з діазофенілсульфоною кислотою при довжині хвилі 500–560 нм.

Статистичну обробку проводили у «Microsoft Office Excel 2016» із дотриманням принципів біостатистики: за нормального розподілу міжгрупові відмінності оцінювали t-критерієм Ст'юдента, за відхилення від нормальності – U-критерієм Манна–Вітні. Результати наводили як $M \pm m$ ($M \pm SE$) або Me [LQ; UQ].

Результати. Встановлено, що введення НІМ призводило до суттєвого дисбалансу пігментного обміну, який проявлявся різким підвищенням рівнів усіх фракцій білірубину. У щурів контрольної групи спостерігалось зростання загального білірубину до 52,0 [49,0; 55,5] ммоль/л, що у 4,3 раза перевищувало показники інтактних тварин ($p < 0,001$; +333,3%). Аналогічно підвищувалися концентрації прямого та непрямого білірубину – до $17,1 \pm 1,34$ ммоль/л (+275,0%; $p < 0,001$) та $34,7 \pm 2,48$ ммоль/л (+326,3%; $p < 0,001$) відповідно. Така структура змін є характерною для змішаного типу гіпербілірубінемії, коли поєднуються ознаки цитолітичного пошкодження гепатоцитів та порушення внутрішньопечінкової екскреції кон'югованих пігментів. Сукупність отриманих даних свідчить про значну гепатотоксичність НІМ, що зумовлює глибокі метаболічні зрушення у печінковій тканині, порушення детоксикаційних механізмів і накопичення білірубину в системному кровотоці.

Застосування силібору на тлі інтоксикації НІМ супроводжувалося достовірним зменшенням вираженості гіпербілірубінемії. У тварин цієї групи рівень загального білірубину знижувався до 23,0 [19,0; 25,0] ммоль/л, що відповідало зменшенню на 55,8% порівняно з контролем ($p < 0,001$). Водночас рівень прямого білірубину становив $12,9 \pm 1,12$ ммоль/л ($p = 0,03$; -25,0%), а непрямого – $9,0 \pm 1,50$ ммоль/л ($p < 0,001$; -74,1%). Отримані показники свідчать, що силібор ефективно знижував обидві фракції білірубину, причому переважно некон'юговану. Зниження рівня непрямого білірубину може бути наслідком зменшення інтенсивності гемкатаболізму, поліпшення окисно-відновних процесів у гепатоцитах і часткового відновлення активності ферментних систем кон'югації. Водночас рівень загального та прямого білірубину залишався суттєво вищим за інтактні значення, що свідчить про неповне відновлення жовчовидільної функції печінки. Силібор, ймовірно, реалізує свій ефект переважно через антиоксидантні та мембраностабілізуювальні механізми, однак цих впливів недостатньо для повного усунення токсичних змін, індукованих НІМ.

Застосування КС-МСК продемонструвало значно вираженішу здатність до корекції порушень пігментного обміну. У щурів групи НІМ+КС-МСК концентрація загального білірубину зменшувалася до 15,0 [14,0; 17,5] ммоль/л, що відповідало зниженню на 71,2% порівняно з контролем ($p < 0,001$) і на 34,8% порівняно з групою НІМ+силібор ($p < 0,01$). Подібна динаміка свідчить про більш глибоке відновлення детоксикаційної функції печінки під впливом КС-МСК. Для прямого білірубину виявлено ще більш виражене зниження – до $7,9 \pm 0,80$ ммоль/л ($p < 0,001$ щодо контролю, -54,2%; $p = 0,01$ щодо НІМ+силібор, -38,9%). Це може вказувати на активацію внутрішньоклітинних шляхів кон'югації та посилення жовчної екскреції. Концентрація непрямого білірубину також достовірно зменшувалася – до $8,0 \pm 1,36$ ммоль/л ($p < 0,001$; -77,0% порівняно з контролем), що є близьким до показників інтактних щурів. Незважаючи на відсутність статистично значущої різниці між КС-МСК і силібором за цим параметром, абсолютні значення свідчать про більш стабільну нормалізацію некон'югованої фракції у тварин, які отримували КС-МСК.

Отже, на тлі застосування НІМ відзначено формування типових ознак гепатотоксичності – виражену гіпербілірубінемію з переважанням як кон'югованої, так і некон'югованої фракції. Силібор частково знижував токсичне навантаження, проте не забезпечував повного відновлення гомеостазу. На відміну від нього, КС-МСК реалізували комплексну корекцію, яка проявлялася в достовірному зниженні рівня всіх фракцій білірубину з більш вираженим ефектом щодо загального ($p < 0,01$) та прямого ($p = 0,01$) компонентів у порівнянні з силібором. Це дає підстави вважати КС-МСК ефективнішим засобом для зменшення вираженості гіпербілірубінемії при НІМ-індукованій гепатопатії.

Отримані результати мають важливе патогенетичне значення. Зниження загального та прямого білірубину під впливом КС-МСК відображає зменшення ушкодження клітинних мембран гепатоцитів, поліпшення процесів кон'югації білірубину та нормалізацію жовчовидільної функції. Крім того, спостережувана стабільність рівня непрямого білірубину свідчить про відновлення рівноваги між утворенням і виведенням некон'югованого пігменту. У поєднанні ці зміни вказують на відновлення цілісності гепатоцитарного комплексу та поліпшення загальної детоксикаційної здатності печінки.

Порівняльний аналіз ефектів силібору і КС-МСК дає підстави говорити про принципову різницю механізмів дії. Якщо силібор переважно проявляє антиоксидантний і мембраностабілізуювальний вплив, що частково обмежує подальший цитоліз, то КС-МСК імовірно реалізують ширший спектр регенеративних ефектів, опосередкованих біоактивними факторами, присутніми у кондиціонованому середовищі мезенхімальних стовбурових клітин. Це підтверджується як більшою глибиною зниження білірубінемії, так і тіснішим наближенням показників до рівня інтактних тварин. Суттєві міжгрупові відмінності ($p < 0,01$ для загального та $p = 0,01$ для прямого білірубину) свідчать про системний характер дії КС-МСК, що охоплює не лише антиоксидантну, а й цитопротекторну, протизапальну та трофічну складові.

Висновки. Отримані результати свідчать, що введення кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин є перспективним підходом для запобігання гепатотоксичним ефектам німесулід. У порівнянні з силібором, цей біологічний засіб забезпечує більш глибоку та стійку корекцію порушень пігментного обміну, що проявляється вираженим зниженням рівнів загального та прямого білірубину, а також зменшенням варіабельності показників, що відображає більш однорідну та стабільну відповідь організму.

Ключові слова: німесулід, гепатопатія, гіпербілірубінемія, кондиціоноване середовище мезенхімальних стовбурових клітин, силібор, безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби, пігментний обмін.

Scientific publication

VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation

MECHANISMS OF PATHOLOGICAL PROCESSES DEVELOPMENT AND DISEASES, THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION

Collected papers of VIIIth scientific and practical internet-conference for the international participation

(October 20, 2025)

Signed to print 26.10.2025. Format 60x84/16. Paper is offset. Font of Times New Roman. Risograph printing. Conventional printed sheets 5,8.
100 copies were printed. Order from 25.10.2025. The price negotiated.

Printed from make-up page in the print-house of FOP Zanochkin D.L.

16 George Tarasenko str., Kharkiv, Ukraine, tel. (057) 757-93-82